

Artigos

16/09/2018 **JARDINS BOTÂNICOS DO RECIFE: ESTRATÉGIAS PARA A TRANSVERSALIDADE NA EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DOS ESPAÇOS NATURAIS**

Link permanente: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=3323>

Be the first of your friends to like this.

JARDINS BOTÂNICOS DO RECIFE: ESTRATÉGIAS PARA A TRANSVERSALIDADE NA EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DOS ESPAÇOS NATURAIS

BOTANICAL GARDENS OF RECIFE: STRATEGIES FOR TRANSVERSALITY IN ENVIRONMENTAL EDUCATION AND CONSERVATION OF NATURAL AREAS

José Gustavo da Silva Melo¹, Elisabeth Regina Alves Cavalcanti Silva², Ana Claudia Caminha de Melo³, Elizabeth Sharllyd Cantanhede Santos⁴; Josimar Vieira dos Reis⁵

¹Mestre em Desenvolvimento Urbano, UFPE, Departamento de Ciências Geográficas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. josegustavo_melo@hotmail.com

² Professora de Engenharia Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) e Doutoranda em Desenvolvimento Ambiental, UFPE, Brasil. E-mail: elisabeth.silva@ifma.edu.br

³ Professora de Engenharia Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Alcântara, MA, Brasil.

⁴ Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Maranhão, Alcântara, MA, Brasil. E-mail: elizabeth.cantanhede@ifma.edu.br

⁵ Doutorando em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

RESUMO

A presente pesquisa é uma análise da relação entre a sociedade e a natureza no tocante à perspectiva socioespacial do espaço. Os Jardins Botânicos se apresentam como áreas de grande beleza e diversidade natural, geralmente inseridas nas próprias dinâmicas urbanas, de forma a romper com a lógica estrutural dos grandes centros populacionais. Entretanto, a conservação desses ambientes torna-se mais desafiadora quando tenta-se englobar temas transversais na análise transversais abrem a possibilidade de um trabalho integrado de várias áreas. Nesse sentido, a pesquisa tem por finalidade analisar a percepção de conservação ambiental do Jardim Botânico do Recife, através da integração teórica das disciplinas de Geografia, Biologia e Língua Portuguesa, em parceria com o estudante. Quanto à metodologia, ela está em consonância com as diretrizes orientadoras da pesquisa científica, que pode ser interpretada por quatro momentos principais: primeiro: exposição dissertativa-argumentativa do tema gerador; segundo: importância do estudo; terceiro: a coleta dos dados; e quarto, os resultados da transversalidade no currículo escolar prioriza e contextualiza questões referentes ao meio ambiente de acordo com as realidades locais e regionais. Com o estabelecimento na prática educativa, não só uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, como também questões da vida transformadora, objetivando a eficácia da educação ambiental.

Palavras-Chaves: Interdisciplinaridade. Projeto Pedagógico. Prática Educativa. Meio ambiente.

ABSTRACT

The present study is an analysis of the relationship between society and nature in relation to the socio-spatial perspective of the space. The Botanical Gardens themselves as areas of great beauty and natural diversity, usually inserted in the urban dynamics themselves in order to break with the structural logic of the large population centers. However, the conservation of these environments becomes more challenging when cross-cutting themes are sought. The transversal analysis opens the possibility of an integrated work of several areas. The research aims to analyze the perception of environmental conservation of the Botanical Garden of Recife, through the theoretical integration of the subjects of Geography, Biology and Portuguese language, in partnership with the student. Regarding methodology, it is in accordance with the guidelines of scientific research, which can be interpreted by four inseparable moments: first: expository-argumentative exposition of the ger

second, the importance of the study; third: data collection; and fourth, the results obtained. Therefore, transversality in the school curriculum contextualizes issues related to the environment according to local and regional realities. However, it is possible to establish in educational practice a relationship between learning systematized knowledge, but also real-life questions and their transformation aiming at the effectiveness of environmental education.

Keywords: Interdisciplinarity. Pedagogical project. Educational Practice. Environment.

1 INTRODUÇÃO

A preocupante crise ambiental pela qual o planeta tem passado nas últimas décadas revela a necessidade de uma relação ao destino da humanidade nessa fase contemporânea da sociedade (TOZONI-REIS, 2004). Ao examinar a história humana vê-se ao longo da evolução da sociedade é a relação de dominação do meio ambiente pelo homem, representada pela transformação de paisagem através de ambientes projetados e erguidos por ele. Dessa forma, pode-se observar que a degradação ambiental no segundo Leff (2012), “como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo processo de desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza”. Essa crise pode ser entendida como consequência da percepção inadequada do homem em relação ao meio ambiente, pois por muito tempo predominou uma visão antropocêntrica do homem em relação ao meio. Nesta forma de ver/perceber o ambiente, a natureza se mostra como produto a ser explorado por Reigota (1991) deixou claro que a forma como a sociedade se relaciona com o meio é resultado da forma como ela o percebe.

Nesse sentido, destaca-se que a conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios deste século, e o elevado nível de perturbações antrópicas nos ecossistemas naturais, e uma das principais consequências dessas perturbações é a fragmentação dos ecossistemas florestais, que constituem a maior parte dos remanescentes florestais existentes atualmente (2012). Dessa forma, a natureza vem sendo utilizada, prioritariamente, para atendimento das necessidades humanas. Por isso, os remanescentes florestais raramente estão em harmonia com a natureza, como é o caso dos atuais centros urbanos (SILVA Viana (1995) afirma que a maior parte dos remanescentes florestais na Mata Atlântica, especialmente em paisagens inicialmente cultivadas, encontra-se na forma de pequenos fragmentos, altamente perturbados, isolados, pouco conhecidos e pouco protegidos).

A fragmentação e a simplificação que reduzem a compreensão da realidade, características do paradigma científico consolidado a partir da Idade Moderna, também vêm sendo consideradas, por vários autores, como um dos pilares da crise atual (LUCENA, 2011). A impressão é a de que a humanidade percebe o meio ambiente numa outra esfera, da qual ela se afasta e cujo desequilíbrio não pode prejudicá-la. Por isso, mantém-se afastada e despreocupada com as questões ambientais.

Reigota (1991) afirma que existem categorias estabelecidas para as diferentes representações de ambiente, para a seguinte interpretação das formas de se perceber o meio: a **visão globalizante**: evidencia as relações recíprocas entre sociedade, nesta forma de perceber o ambiente, o homem considera o princípio da sustentabilidade; a **visão antropocêntrica**: evidência a utilidade/exploração dos recursos naturais para a sobrevivência do homem; e a **visão naturalista**: evidencia somente os aspectos naturais/românticos do meio ambiente. Nota-se que o que predominou no mundo foi a visão antropocêntrica, que culminou no ambiente de civilização.

Por sua vez, considerando as relações entre a sociedade e o meio ambiente, torna-se fundamental a construção de um pensamento crítico sobre o modo como acontece a integração entre o meio social e natural, tendo em vista as limitações de recursos de alta demanda que o atual estágio de “desenvolvimento” capitalista exerce sobre o quadro físico do planeta na busca por recursos. Nesse sentido, autores como Loureiro (2012), Reigota (2010) e Leff (2009) afirmam que a educação ambiental “não pode e não é um processo mecanizado definido por esquemas ou por modelos”.

Sabe-se, contudo, que a especulação imobiliária e pressões, no que concerne à expansão das fronteiras urbanas, com o fator de ameaça à integridade de áreas de interesse ambiental, sobretudo pelo atual momento socioeconômico vivido nacionalmente, a efervescência do setor de construção civil durante anos, em seus diferentes escopos, e posteriormente a crise econômica tendo suas atividades notadamente direcionadas aos espaços periurbanos, áreas de relevante interesse imobiliário e nas quais o Jardim Botânico do Recife está inserido (CERATI; LARAZINI, 2009). Diante do exposto percebe-se a necessidade e relevância do desenvolvimento de trabalhos que visem à exaltação da importância desse bem natural e público, o que levará a valorização, pela sociedade, da existência e funcionalidade plena (LUIZA et al., 2013).

Segundo Alves et al. (2014) jardins botânicos foram criados na Europa com o objetivo de cultivar e estudar plantas de uso medicinal. No Brasil, a primeira iniciativa para formar um jardim botânico (JB) foi do príncipe Maurício de Nassau, no século XVII, com a construção do Palácio de Friburgo, em Recife (PE), entre 1637 e 1644 (PEREIRA; COSTA, 2013). Os JBs se apresentam como espaços de grande beleza e diversidade natural, geralmente inseridos nas próprias dinâmicas urbanas de forma a romper com a lógica de expansão da maioria dos centros populacionais (IBGE, 2000; RECIFE, 2017). Constituem-se de importantes instrumentos de desenvolvimento da educação ambiental, sobretudo no atual cenário de profundas pressões e discussões acerca da temática, promovendo um diálogo benéfico entre homem e natureza (PEREIRA; COSTA, 2013).

Num resgate histórico realizado por Pessoa et al. (2011), o Jardim Botânico foi criado no ano de 1960 a partir da reforma do Parque Zoobotânico do Curado, e compõe uma parte da Unidade de Conservação Municipal denominada Mata do Curado, com 113,6 hectares pertencentes, em sua maioria, ao patrimônio do Exército. Ainda para os autores, o Jardim Botânico do Recife é um elemento proporcionador de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social e conservacionista, pois se trata de um fragmento de Mata Atlântica dentro do perímetro urbano da cidade do Recife” (ALVES, 2014).

Dessa forma, o objeto de estudo deste trabalho é a Unidade de Conservação do Jardim Botânico do Recife, cuja vegetação predominante é a Mata Atlântica, cenário do início da colonização do Brasil e bioma protegido por Lei Federal. O

primeiramente expor as condições em que se encontram o ecossistema ao qual ele pertence, para posterior compreensão da de se construir o senso crítico dos estudantes, no tocante à consciência de cidadania, que passa pela consciência ambiental.

Em face disso, faz-se necessário relatar alguns dos aspectos que colaboraram para o embasamento teórico, antes de pesquisa propriamente dita, tais como: as abordagens de ensino, o planejamento das aulas (Geografia, Biologia e Língua Portuguesa) uso de recursos como o livro didático, rotinas de sala de aula, o interesse e a participação dos alunos em relação às atividades (sala de aula) propostas pelos professores, entre outros. A partir dessas disciplinas, numa abordagem interdisciplinar, inserindo transversais para atrair a atenção do aluno, pôde-se introduzir a temática da conservação ambiental dos espaços naturais regidos se iniciam com um plano de aula bem elaborado, pois este facilita o aprendizado dos alunos e aprimora a prática pedagógica.

Diante disso, a disciplina de geografia torna-se indispensável na compreensão dos fenômenos físicos, com o objetivo esclarecer como as diversas formas de impactos ambientais ocorrem no ecossistema, além de analisar suas consequências para a preservação do ambiente estudado, ajudando a desenvolver e expandir o conhecimento dos alunos e formar cidadãos que possam propor novas ideias para a resolução de problemas ambientais.

Já a disciplina de biologia, ciência multidisciplinar ou a área de investigação que funde teoria e pesquisa voltam para o entendimento e minimização dos fatores que contribuem para a perda da biodiversidade. Contribuirá no projeto, para o entendimento dos efeitos da atividade humana nas espécies, comunidades e ecossistemas, além de auxiliar na reintegração de áreas ameaçadas ao seu ecossistema funcional. Esta disciplina incorpora temas como população das espécies, taxonomia, ecologia. Assim, a biologia buscará, no tocante ao projeto, determinar as melhores estratégias para proteger espécies raras, com o alunado da preservação das reservas naturais (Unidades de Conservação).

O papel da disciplina de português, no tocante ao desenvolvimento do projeto interdisciplinar, é que ao final do projeto poderá ter a compreensão dos processos que envolvem a constituição da paisagem através da linguagem não verbal, que são signos visuais para ser efetivada e é representada pela fauna e flora do jardim botânico, sem deixar de corroborá-la com o discurso e conteúdos proferidos pelos docentes (professores), nas aulas de campo.

Nessa perspectiva a relevância do estudo concerne (através de procedimentos que tenderão a promover sucessivas vezes o respeito da entidade natural e temas ambientais relacionados pelo alunado no decorrer das análises do ecossistema, com uma abrangência social e cultural a depender de como exposto o trabalho) na ascensão do exercício indiscutível da cidadania e para uma participação cada vez mais ativa dos estudantes, assim como, da sociedade, na tomada de decisões de interesse que constitui a missão da escola e do professor, sem deixar de lado a construção do pilar da conservação ambiental da área de estudo.

Desta forma, autores como Santilli (2005) e Oliveira (2011) salientam que os diagnósticos gerados, quando dispostos em instrumentos administrativos competentes e sociedade civil, por diversas estratégias de divulgação, são capazes de favorecer um melhor planejamento tanto das Políticas Públicas direcionadas quanto do Regimento de Uso Público da própria entidade de conservação natural para estimular o interesse da população em usufruir dessa alternativa de lazer e educação, o que fortalece o sentido de ser indispensável do Jardim Botânico.

Não obstante, o objetivo desta pesquisa é analisar a percepção da conservação ambiental do Jardim Botânico do Recife através da integração teórica das disciplinas de Geografia, Biologia e Língua Portuguesa, em parceria com o alunado. O registro e a documentação das principais alterações nos elementos naturais (fauna e flora) ficaram sob a responsabilidade das duas primeiras, que debatem com os estudantes as transformações ambientais encontradas na área de estudo. Já a disciplina de português, fará a leitura provocadora do meio ambiente, transversalmente com o auxílio de textos jornalísticos, científicos e didáticos, desenvolvendo assim, a interpretação dos conceitos trabalhados em sala. Neste contexto, o presente trabalho propõe contribuir, através dos dados coletados, para a realização de estudos e discussões, com o legado científico e cultural, além de contribuir na construção do conhecimento crítico dos alunos como na melhoria das atividades do Jardim Botânico.

2 MATERIAL E MÉTODOS

No tocante à metodologia, ela foi elaborada por quatro etapas indissociáveis: primeiro, uma exposição dissertativa-argumentativa sobre os dados, ou seja, tema gerador, proposta de estudo, importância, metodologia, agente e atores envolvidos no estudo esperados (Avaliação dos alunos e Extensão da pesquisa).

Em seguida, apropriando-se das formas de planejamento realizadas na Escola, buscou-se o acervo bibliográfico para o Referencial Teórico, para melhor compreensão da prática pedagógica, terceiro momento, a partir do qual se elaborou as atividades em campo, feitas pelos alunos, sob orientação dos professores de Geografia, Biologia e Língua Portuguesa.

Posteriormente, foi realizada a parte prática, com o levantamento dos dados, a partir de visitas, observação da turma com a direção e os gestores da unidade de conservação, bem como, registro das transformações ambientais e planejamento das atividades.

No quarto e último momento, concomitante as intervenções de campo, foram ministradas aulas (Regência complementar e discursivas para subsidiar o alunado, sobre o (s) tema (s) analisado in loco. Essas deverão ser elaboradas sob perspectiva interdisciplinar, seguindo o planejamento bimestral organizado pelos docentes das disciplinas envolvidas no projeto, os alunos terão como atividade analisar o jardim Botânico, a fim de identificar os impactos e/ou a importância daquela para a sua qualidade de vida, bem como dos recursos ambientais utilizados pela sociedade para sua sobrevivência.

2.1 Caracterização da área de estudos

O estudo foi realizado no Jardim Botânico do Recife (JBR) (Figura 1), situado no bairro do Curado, zona oeste de Pernambuco. Esse possui uma área total de 25 ha, sendo 10,72 ha de floresta e 15 ha de área aberta com gramíneas.

regeneração. O JBR integra a Bacia Hidrográfica do Rio Tejipló, apresenta o clima quente e úmido, temperatura média de 23°C e uma precipitação anual de 2.000 mm de chuvas, concentradas no período de maio a agosto (VASCONCELOS; BEZERRA, 2009). A vegetação é caracterizada como floresta ombrófila densa, representada por floresta secundária residual em diversas sucessões (VELOSO et al., 1991). Atualmente o Jardim Botânico do Recife encontra-se cercado pela malha urbana da RMR Distrito industrial do Curado, às margens da BR-232 e ao bairro do Totó. Os bairros do Curado e do Totó possuem uma densidade demográfica de 20,56 e 176,81 habitantes por hectare (Figura 1):

Figura 1. Área de abrangência do estudo, delimitação do Jardim Botânico do Recife e entorno. Fonte: Adaptado do Google Earth

Por situar-se em meio ao complexo urbano-industrial do Recife, o JBR é considerado uma floresta urbana (SOUSA-JÚNIOR, 2009). Ao norte, limita-se com a BR-232, ao sul com o bairro do Totó, ao oeste com a Companhia Pernambucana de Saneamento (CPSA) e ao leste com a Fundação de Amparo ao Menor (FAM) e a Reserva Ecológica Mata do Curado (SANTOS et al., 2001).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

É claro que as áreas de Geografia e Biologia são tradicionais na temática ambiental, mas também é possível envolver outras disciplinas importantes na discussão e geração de textos e programas, como português, que contribuíram para o enriquecimento da educação ambiental.

Logo, o trabalho transversal faz com que o aprendizado se torne dinâmico, além de procurar na transformação dos conteúdos a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos vinculados a rotina e realidade cotidiana dos participantes, de modo que, como resultado, a geração de cidadãos mais atuantes.

3.1 O papel da Geografia, da Biologia e da Língua portuguesa na educação ambiental

O ensino da disciplina de Geografia pode ser explorado, no tocante a função social que ela pode desempenhar para as comunidades locais e, juntamente com a ação de órgãos governamentais, apresentar possibilidades para o devido manejo dos recursos naturais, conforme nos afirma Cunha e Coelho (2009):

“Nesse período, consolidam-se as políticas do tipo indutor do desenvolvimento sustentável. O estado passa a garantir a alocação de recursos e em emprego estratégico de instrumentos econômicos destinados a promover práticas e comportamentos predatórios, incluindo o estímulo a novas formas de manejo dos recursos naturais e a criação de instrumentos de parceria entre o poder público e a sociedade civil.” (p. 55).

Tendo em vista tal afirmação, podem-se ressaltar as possibilidades de geração de emprego e renda em comunidades locais. No Jardim Botânico, o que reforça a abordagem do professor sobre temas relativos ao meio ambiente e às relações sociais ambientalmente responsáveis, como o manejo dos recursos hídricos, dos solos e dos ecossistemas, devem integrar o planejamento participativo e sustentável de atividades como o turismo em escala local, desde que o setor público incentive a autonomia das comunidades locais e atue como parceiro nas tomadas de decisão (LIBÂNEO, 2008).

Nesse contexto, as visitas ao Jardim Botânico através dos trabalhos de campo trazem possibilidades de complementar conteúdos abordados em sala de aula, sejam eles de caráter socioeconômico ou natural. Segundo Galvão e Afonso (2009), incorporar a compreensão da dinâmica dos componentes do quadro natural é que muitos se dão conta do grau de risco submetem ao minimizar a importância dos processos físicos em seu dia-a-dia”.

Ao abordar a questão ambiental como eixo temático para o 3º ano, do ensino médio, os PCNs ressaltam a importância dos recursos didáticos na aprendizagem do aluno e o papel do professor nesse processo, confirmando a importância para a realização de trabalhos de campo em áreas de conservação ambiental.

Partindo desse pressuposto, pode-se constatar que a Geografia, enquanto ciência das relações, para Mendonça, possui papel fundamental na construção de um pensamento crítico acerca das questões envolvendo o meio ambiente. Deve-se considerar a vivência cotidiana do aluno perante as questões ambientais, o que só é possível com uma Geografia menos convencional e que integre a totalidade dos elementos que compõem o espaço de forma mais precisa (PONTUSCHKA, et al. 2007).

Todavia, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam como um dos principais objetivos do ensino de Ciência a compreensão do raciocínio científico trazendo a capacidade de observar fenômenos, interpretá-los e propor explicações. São também o desvinculo entre o senso comum e o pensamento científico. Para que esses objetivos sejam alcançados, uma das mais recorrentes é envolver elementos do cotidiano no processo de ensino e aprendizagem. Porém para que isso ocorra é necessário que o professor seja conhecedor da realidade de seus alunos.

Assim, um dos problemas mais comuns do ensino de Biologia, no Brasil, se relaciona com a apresentação dos conteúdos segmentada, onde normalmente ocorre pouca inter-relação entre os diversos conteúdos trabalhados, ou entre os conteúdos teóricos e o cotidiano (MACEDO, 2005). O trabalho em sala de aula continua marcado profundamente pelo conteudismo e a consequente descontextualização e a ausência de relações com as demais disciplinas do currículo (TEIXEIRA, 2003). Essa forma de ensino nos alunos uma visão ingênua da Ciência e distante da realidade do trabalho científico.

Nesse sentido, a compreensão da biologia como estudo da vida, nos revela a essência de um equilíbrio envolvendo o funcionamento orgânico, (considerando a diversidade das espécies) e os fatores puramente físico-químicos. Esse último, envolve os mecanismos de existência, manutenção e propagação dos seres vivos, cada um inserido no tempo e no espaço específico.

Portanto, o entendimento dos princípios biológicos pode ajudar a lidar de forma mais relacionada, às interações harmônicas e desarmônicas quando em conjunto com o meio biótico e abiótico. Dessa forma, a visão de ciência transmitida no ensino: fundamental e médio necessita explorar os conteúdos de forma mais didática possível, aproximando os conteúdos dos alunos.

Diante disso, a nosso ver, para a disciplina de Língua Portuguesa seria viável trabalhar em aula, com textos relacionados ao meio ambiente. Para tal, há de se fazer um adendo: existe uma única ocorrência para o termo interdisciplinar nos PCN de Língua Portuguesa (PCNLP, 1999). A ocorrência remete aos temas transversais e às articulações passíveis de serem estabelecidas na disciplina:

“Os temas transversais abrem a possibilidade de um trabalho integrado de várias áreas. Não é o caso de, como ocorre em projetos interdisciplinares, atribuir à Língua Portuguesa o valor meramente instrumental de ler, produzir e corrigir textos, enquanto outras áreas se ocupam do tratamento dos conteúdos. Adotar tal concepção é postular a incompatibilidade da linguagem, o que é incompatível com os princípios que norteiam estes parâmetros.” (PCN, 1998, p. 40-41).

No entanto, ao se remeter à interdisciplinaridade, os PCNLP apontam para as relações privilegiadas que a Língua Portuguesa pode estabelecer com os temas transversais, ao proporcionar ao aluno conhecimentos linguísticos, discursivos e pragmáticos que permitem para enunciar seus pontos de vista sobre as diferentes temáticas, ler e compreender textos. Ao mesmo tempo, o que se propõe a abordagem desses temas sejam garantidas a liberdade de expressão e a convivência com distintas posições ideológicas, isto é, o conhecimento da língua se associe o exercício efetivo da democracia (1999).

3.2 Transversalidade e suas interconexões

Segundo Martins (2007), aprender não é apenas um passo mecânico de memorização, e ensinar não significa um simples repassar conteúdos definidos, e sim um conhecimento construído numa relação íntima com o contexto no qual é utilizado: “impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais presentes nesse processo”. Portanto, a formação dos alunos entendido como um processo global e complexo, no qual conhecer e intervir no mundo estão associados. Segundo o autor, “o processo de aprendizagem ocorre através da participação, da vivência, da tomada de atitudes, escolhendo-se procedimentos para atingir determinados fins”. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem não acontece apenas pelas respostas dadas a perguntas feitas, mas também pelos problemas levantados, pela ação desencadeada e pelas experiências proporcionadas.

A abordagem interdisciplinar só acontece quando os conteúdos das disciplinas se relacionam para a ampla compreensão de um tema estudado. Ao utilizar os conhecimentos de outras áreas que não são do domínio, pode-se encontrar dificuldades. Mas ao relacionar outros conteúdos é uma das grandes vantagens dessa prática, que estimula a pesquisa, a curiosidade e a vontade de ir além para entender que o mundo não é disciplinar (ARANHA, 1996).

Logo, os projetos pedagógicos interdisciplinares podem ser entendidos como maneiras de organizar o ato educativo numa perspectiva concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo-se em vista a obtenção de algo formativo, determinado e planejado de maneira, se a disciplina tem por objeto a transmissão de um saber específico, restrito e fragmentado a ser adquirido por meio de ferramentas específicas, já a interdisciplinaridade está ligada à uma construção pedagógica que deve ser entendida como uma abordagem global de múltiplos meios, que oferecerão suporte à busca e construção do conhecimento” (AHLET; KLAUCK, 2018).

Diante do exposto, cabe ressaltar, que em 1987, na Conferência Internacional sobre Educação e Formação Ambiental pela UNESCO e realizada em Moscou, definiu-se a necessidade de introduzir a Educação Ambiental nos sistemas educativos: membros da ONU. Posteriormente, na Conferência Rio/92 aprovou-se, entre outros documentos, a “Agenda 21”, que reúne uma declaração para os países e os povos em geral, bem como estratégias para que essas ações possam ser cumpridas; a “Declaração Brasileira para a Educação Ambiental” e o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsáveis”. Esses documentos estão vigentes, porém serão revisados e atualizados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD ou, como é conhecida, Rio+20), que será realizada em junho de 2012.

Porém, em 1998, o Ministério da Educação, em seus Parâmetros Curriculares Nacionais, definiu um conjunto de temas transversais: ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo, conhecidos como Temas Transversais. De acordo com o documento a inclusão da educação ambiental na educação formal deve se dar de maneira transversal e interdisciplinar.

Segundo Perrenoud (2000), os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e caracterizando-se por um conjunto de assuntos que aparecem transversalizados em determinadas áreas do currículo, e que se justificam na necessidade de um trabalho mais significativo e expressivo de temáticas sociais na escola. Logo, a transversalidade no currículo prioriza e contextualiza questões referentes ao meio ambiente de acordo com as realidades locais e regionais. Dessa

estabelecer na prática educativa, não só uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, como também da vida real e da sua transformação (MEC/SEF, 1997 e 1998).

3.3 Entendendo a Conservação/Preservação Ambiental, por meio da educação ambiental

No mundo, o marco na criação das Unidades de Conservação aconteceu nos EUA quando da criação do Parque "Yellowstone" em 1872. O pressuposto inicial que fundamentou a existência de áreas naturais protegidas em muitos países socialização do usufruto, por toda a população, das belezas cênicas existentes nesses territórios (BRITO, 2000).

Com o acelerado processo de crescimento urbano, habitações, indústrias e vias foram surgindo, fragmentando air ecossistemas do Recife, em especial o Bioma Mata Atlântica. É fato que a questão ambiental só ganhou força a partir da década e ainda hoje não é foco dos principais debates sobre a cidade. Só com o tempo, os gestores públicos perceberam que ambientes precisariam ser preservados para melhorar a qualidade de vida na cidade e, a partir dessa percepção, criaram-se leis municipais visando à proteção desses ecossistemas tão agredidos no processo de urbanização do Recife (MELO et al., 2014).

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei 9.985/2000) em seu artigo 2º, Conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo áreas jurisdicionais, com características naturais legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração se aplicam garantias adequadas de proteção. Outra definição usada provém da Convenção da Biodiversidade, firmada na Rio de Janeiro em 1992, artigo 2º: é a área definida geograficamente, que é destinada, ou regulamentada e administrada para alcançar objetivos de conservação. O terceiro conceito utilizado é o da UICN (União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais), que define conservação como a superfície de terra ou mar consagrada à proteção e manutenção da diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e culturais associados, e manejada através de meios jurídicos e outros eficazes (UICN, 1994).

Melo (2014) ressalva a semelhança entre os conceitos, mas nota que aquele estabelecido pela Convenção da Biodiversidade apenas para a conservação da biodiversidade, enquanto o conceito adotado pelo SNUC trata da biodiversidade e das questões relevantes. Em se tratando de unidades de conservação urbanas, a primeira definição, SNUC, contempla melhor seus objetivos, são apenas de conservação, mas também do desenvolvimento de mecanismos de gestão que propiciem a melhoria na qualidade da cidade, através da preservação de ecossistemas presentes em áreas urbanas, atualmente muito impactados pela ação antrópica.

No Recife as unidades de conservação (Quadro 1) variam de acordo com as características físicas e biológicas das áreas e presentes em suas áreas, sendo denominadas ZEPA (Zona Especial de Proteção Ambiental), existem zonas de preservação mangue, restinga, açude e cursos d'água.

Quadro 1. Unidades de Conservação em zonas especiais de proteção ambiental.

Nomenclatura das UCs (ZEPAs)	Características dos Ecossistemas
Parque dos Manguezais	Áreas de Manguezal e Alagados
Parque do Rio Jordão	
Lagoa do Araçá	
Ilha Joana Bezerra	
Parque do Jiquiá	
São Miguel / Afogados	
Açude de Apipucos	
Vila Tamandaré / Areias	
Mata do Engenho Uchoa	Áreas de Mata Atlântica
Mata do Barro	
Matas da Várzea/Curado	
Mata do Círculo Militar	
Mata do Jardim Botânico	
Mata de São João da Várzea	
Mata de Dois Unidos	
Mata de Guabiraba / Pau Ferro	
Mata da Caxangá	
Mata de Dois Irmãos	
Mata do Sítio dos Pintos	

Área Estuarina do Rio Capibaribe	Área Estuarina
Praia do Pina / Boa Viagem	Área de Restinga e Depósito de praia

Fonte: SEPLAN; PCR, 2004.

O termo “Unidade de Conservação”, constante na Resolução de CONAMA nº 11/78 foi adotado para as seguintes categorias de Sítios Ecológicos de Relevância Cultural: Estações Ecológicas, Reservas Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, espécies raras e os Corredores Ecológicos, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Monumentos Naturais, Jardins Botânicos, Jardins Zoológicos, e Hortos Florestais. Outras categorias de Unidades de Conservação foram criadas e desde então a inovação foi ocorrendo e se consolidando por meio de decretos e resoluções.

A ausência de uma conceituação precisa, principalmente com relação aos objetivos principais e secundários específicos, pode auxiliar a escola no seu intuito de ensinar educação ambiental aos seus alunos, com vistas a ampliar a percepção do espaço através da transversalidade, nos leva a entender tal teoria por meio das categorias que definem a conservação ambiental das áreas.

No entanto, a escola é um ambiente onde se encontram diferentes indivíduos, com experiências e histórias diversas e vezes, pode acarretar conflitos, mas, através da diversidade e pluralidade do saber, a instituição pode optar pelo crescimento através de momentos de discussão e reflexão sobre o meio ambiente, em especial, sobre as áreas de conservação, como o Jardim Botânico do Recife, visando à construção de um Plano Político Pedagógico (PPP) coletivo e parceiro da comunidade escolar.

Os alunos apreenderam, através das estratégias de educação ambiental, que para os atores envolvidos na interação natureza, a escola tem por dever, oportunizar condições para construir conhecimentos, atitudes e valores, contribuindo na formação de cidadãos críticos, éticos e participativos do espaço e nos contextos que integram as áreas de preservação ambiental com Botânico do Recife. Autores como Silva et al. (2017) salientam a importância que um instrumento de planejamento que concilie proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, a partir da ideia de que o poder público e as comunidades locais municipais, possam desenvolver formas de promoção do desenvolvimento sustentável com base nas características do meio ambiente.

Porém, esta complexa relação, no que diz respeito à multiterritorialização do espaço, requer superação de obstáculos, desafio ambiental que se coloca diante da sociedade é fornecer educação e informação ambiental para a vida, nos diversos contextos culturais apreendidos e vivenciados, pela sociedade e pelos alunos, respectivamente, o que incentiva a escola a ultrapassar e estar inserida no tempo e no espaço na comunidade a qual pertence.

Desse modo, para concretizar a contribuição, no que tange ao ensino (Geografia, Português, Biologia e demais disciplinas) imprescindível que ocorra integração entre a escola e a área ambiental, com reconhecimento e valorização dos saberes extracurriculares, efetivação de parcerias com as unidades de conservação ambiental, para assim atrair o maior contingente de alunos interessados e preservar as áreas de interesse ambiental.

4 CONCLUSÃO

A proposta de transversalidade na educação ambiental pode acarretar algumas discussões, do ponto de vista conceitual e de concepção de interdisciplinaridade. No entanto as duas apontam para o enredamento do real, e sua relação encadeada pode ser elaborada em projetos onde o resultado esteja voltado para o dia a dia, para a mudança de atitudes e práticas de todos os envolvidos. Podemos afirmar que em todos os temas transversais há dimensão de valores. Isso não exclui, naturalmente, certa flexibilidade no planejamento. Temas que têm tamanha relação com a vida, com o cotidiano, certamente aparecem nos momentos mais interessantes e o professor deve estar preparado para não desperdiçar ocasiões que muitas vezes são preciosas.

Por fim, a Educação Ambiental deve ser um processo interdisciplinar, contínuo e eficaz, que acima de tudo, se baseie em convencer sobre sua importância, de mudar concepções e de romper paradigmas, para um dia estar presente de maneira significativa na vida das pessoas.

5 AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Grupo de Estudos em Meio Ambiente (BIOMA), por todo o apoio e as orientações que culminaram neste trabalho. Agradeço ao Grupo de Estudos e Pesquisas Ambientais do Maranhão (GEPAM) pelo apoio à pesquisa.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AHLERT, R.; KLAUCK, I. L. **Projetos interdisciplinares**. Trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em Práticas Interdisciplinares e Garantia dos Direitos pela Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, 2018.
- ALVES, A. R. HOLANDA, A. C.; de, FARIAS, S. G. G.; SILVA, R. B. e; OLIVEIRA, T. M. de Regeneração natural em um fragmento urbano em diferentes formatos de unidades amostrais. **Revista Verde**. (Mossoró – RN), v. 7, n. 2, p. 169-178, abr-jun, 2012.
- ALVES, M. C. M.; SILVA, W. J. F. DA; FAGUNDES, T. L.; BENTO, J. S.; DUTRA, M. T. D. **Conhecendo o Jardim Botânico**. Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental Belo Horizonte/MG. 2014.
- AFONSO, A. E.; ARMOND, N. B. Reflexões sobre o ensino de Geografia Física no ensino fundamental e médio. In: **Encontro prático de ensino de geografia**, 10. 2009, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: UFRGS, 2009.
- ARANHA, M. L. de A. **Filosofia da Educação**. 2ª. ed. São Paulo: Moderna, 1996.
- BEZERRA, T. M. de O.; FELICIANO, A. L. P.; ALVES, Â. G. C. Percepção ambiental de alunos e professores do entorno Ecológica de Caetés – Região Metropolitana do Recife - PE. **Revista Biotemas**, [s.l.], v. 21, n. 1, p. 147-160. Março, 2008.
- BRASIL. **Lei 9.985 de 18 de julho de 2000**. Decreto Nº 4.340 de 22 de agosto de 2002.
- _____. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros curriculares nacionais: er** Brasília: Ministério da Educação, 1999.
- _____. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino** l língua portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1998.
- _____. **LDB. Lei 9394/96**. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/18/12/2014>.
- BRITO, M. C. W. de. **Unidades de Conservação: intenções e resultados**. Ed. Annablume: FAPESP, São Paulo –SP, 230 p. 200
- CERATI, T. M.; LAZARINE, R. A. M. A pesquisa-ação em educação ambiental: uma experiência no entorno de uma conservação urbana. **Ciência & Educação**. São Paulo, v. 15, n. 2, p. 383-92. 2009.
- CORONA, H. M. P.; OLIVEIRA, K. A. A percepção ambiental como ferramenta de propostas educativas e de políticas ambien **Científica "ANAP Brasil"**. [S.l.]: Ano I n.1. p. 53-71, 2008.
- CUNHA, L. H.; COELHO, M. C. N. Política e Questão Ambiental. In: CUNHA, S. B. & GUERRA, A. J. T. (org.). **A questão diferentes abordagens**. 5. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
- CUNHA, S. B. da; GUERRA, A. J. T. (Org.). **A questão ambiental**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
- DELORS, J. **Educação: um tesouro a descobrir**. 6. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2001.
- FERREIRA, I. V. Uma Política nacional para as áreas protegidas brasileiras. **IV Congresso brasileiro de unidades de co** 2004, Curitiba-PR. Anais do IV CBUC. Curitiba-PR: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação/Fundação O Boticário de Natureza, Volume II – Seminários, p.172-176. 2004.
- FREIRE, P. M. et al. **Percepção ambiental dos moradores da avenida beira rio** – orla fluvial de Porto Nacional - TO. Di: http://www.catolico.edu.br/portal/portal/downloads/docs_gestaoambiental/projetos2011-1/1periodo/PERCEPCAO_AMBIENTAL_DOS_MORADORES_DA_AVENIDA_BEIRA_RIOORLA_FLUVIAL_DE_PORTO_NACIONAL.pdf. Acessado em: 19/06/ 2017.
- GALVÃO, C. F.; AFONSO, A. E. **A Geografia e os Ciclos**. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Educação, 2009.
- GERALDI, J. W. Concepções de linguagem e ensino de português. In: **O texto na sala de aula**. 4ª. ed. São Paulo, Ática, 2006.
- GUATURA, I. S. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC – Lei nº 9985, de 18/07/00. In: **Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação**, II, 2000, Campo Grande–MT. Anais do II CBUC. Campo Grande - MT: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação/Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. V. I, p. 26-35. 2000.
- JACOBI, P. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. **Caderno de Pesquisa**, n 118, p. 189-205, março/2003.
- LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. 5. ed. **Revista e ampliada**. Goiânia: MF Livros, 2008.
- MACEDO, E. F. Esse corpo das Ciências é o meu? In: Martha Marandino; Sandra Escovedo Selles; Marcia Serra Ferreira; A Rodrigues Amorim. (Org.). **Ensino de Biologia: conhecimentos e valores em disputa**. 1 ed. Niterói: Ed. UFF, v. 1, p. 131-140. 2009.
- LEFF, Enrique. Complexidade, Racionalidade Ambiental e Diálogo de Saberes. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 34, r 20 dez. 2009. Quadrimestral.
- LEFF, E. **Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, Poder**. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. Tradução Matheíl de Endlic Orth.
- LOUREIRO, Carlos Frederico B. **Trajetória e fundamentos da educação ambiental**. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2012. 165 p.
- LUCENA, M. M. A. **Percepção ambiental por uma comunidade rural do entorno de uma reserva particular do patrimônio (RPPN), semiárido brasileiro**. 2010. 71f. Tese (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.

LUIZA, A.; MOREIRA JUNIOR, F. O.; SILVA G. G. da.; FREIRE, P. M. 2013. **Percepção ambiental dos moradores da Avenida Beira Rio - orla fluvial de Porto Nacional - TO.** Disponível em: http://www.catolico.edu.br/portal/portal/downloads/docs_gestaoambiental/projetos2011-1/1periodo/PERCEPCAO_AMBIENTAL_DOS_MORADORES_DA_AVENIDA_BEIRA_RIOORLA_FLUVIAL_DE_PORTO_NACIONAL.pdf. Acessado em: 19/06/ 2017.

MARTINS, J. S. **Projetos de Pesquisa: estratégias de ensino e aprendizagem em sala de aula.** 2. Ed. Campinas, São Paulo do Ipê (Autores Associados), 2007.

MELAZO, G. C. Percepção ambiental e educação ambiental: uma reflexão sobre as relações interpessoais e ambientais no espaço urbano. **Olhares & Trilhas.** Minas Gerais, Uberlândia. Ano VI. n. 6, p. 45-51, 2005.

MELO J. G. S. **Registro das dinâmicas espaciais dos manguezais no baixo curso do Capibaribe.** Dissertação (Universidade Federal de Pernambuco, CAC. Desenvolvimento Urbano, 2014.

MELO J. G. S; SILVA, E. R.A. C; FERNANDES, A; TORRES, M. F. A. Mangrove vegetation structure of the Capibaribe River, monitoring and conservation. **Journal of Hyperspectral Remote Sensing**, v.3, n.4, p. 81-91. 2013.

MENDONÇA, F. A.; KOZEL, S (org.). **Elementos de epistemologia da Geografia Contemporânea.** Curitiba: UFPR. p. 121-14

OLIVEIRA, A. E. S. **Políticas socioambientais brasileiras e o aprendizado de uma nova ação.** **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, 23, p. 133-148, jan./jun. 2011. Ed. UFPR. Paraná. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/article/viewFile/2> Acessado em: 29/05/ 2017.

PEREIRA, T. S.; COSTA, Maria L. Os jardins botânicos brasileiros – desafios e potencialidades. **Ciência e Cultura.** v. 62 no. 1. 2010.

PERRENOUD, P. **Dez Novas Competências para Ensinar.** Porto Alegre: Artmed, 2000.

PESSOA, M. M. L; FELICIANO, A. L. P; SILVA; E. R. A. Uso público e conservação: diagnóstico do manejo de trilhas ecológicas botânicas do Recife. **X Congresso de Ecologia do Brasil**, 16 a 22 de Setembro de 2011, São Lourenço – MG.

PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I.; CACETE, N. H. **Para ensinar e aprender Geografia.** São Paulo: Cortez, 2007.

RECIFE. **A cidade do Recife.** Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/>. Acessado em: 03 jun.201

REIGOTA, M.A.S. O meio ambiente e suas representações no ensino em São Paulo, Brasil. **Unambiente.** Brasília, ano 2, 1, p.

SANTOS, J. C.; UCHÔA-NETO, C. A. M.; CARNEIRO, R. S.; ALBUQUERQUE, T. C. S.; RAMOS, F. **Diagnósticos da Qualidade Ambiental: Regiões Metropolitanas do Recife.** Recife: Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. 2001.

SCHWARZ, M. L.; SEVEGNANI, L.; ANDRÉ, P. Representações da Mata Atlântica e de sua biodiversidade através dos desenhos. **Revista Brasileira de Biociências**, Porto Alegre, v. 5, supl. 1, p. 744- 746. Julho, 2007.

SILVA, E. R. A. C.; DE SANTANA, S. H. C.; MELO, J. G. da S; MENDES, S. M; GALVÍNIO, J. D. A transformação da paisagem e as potencialidades do monitoramento ambiental na Lagoa Urbana Olho D'Água-PE: os desafios da complexa relação entre desenvolvimento urbano e a conservação de ambientes naturais. **GUAJU** Revista brasileira de desenvolvimento territorial sustentável, v.3, p.32

SOUSA-JÚNIOR, P.R.C. **Estrutura da comunidade arbórea da regeneração natural em um fragmento de floresta urbana** Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2006.

TEIXEIRA, P. M. M. A educação científica sob a perspectiva da pedagogia histórico-crítica e do movimento CTS no ensino de Ciências. **Ciência & Educação**, v. 9, n. 2, p. 177-190, 2003.

TOZONI-REIS, M. F. de C. **Educação ambiental: natureza, razão e história.** Campinas: Autores Associados, 2004. 170 páginas (educação contemporânea).

VASCONCELOS, R.F.A.; BEZERRA, O. G. **Atlas Ambiental da Cidade do Recife.** Recife: PCR. 2000.

VELOSO, H.P.; RANGEL-FILHO, A.L.R.; SILVA, J.C.A. **Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal.** Janeiro: IBGE. 1991.

VIANA, V.M. **Conservação da biodiversidade de fragmentos de florestas tropicais em paisagens intensivamente cultivadas: Abordagens interdisciplinares para a conservação da biodiversidade e dinâmica do uso da terra no novo mundo.** Belo Horizonte: Conservation International do Brasil/Universidade Federal de Minas Gerais/ University of Florida, p. 135-154, 1995.

Like Be the first of your friends to like this.

[Início](#)
[Cadastre-se!](#)
[Procurar](#)
[Submeter artigo](#)
[Fazer doação](#)
[Contato](#)
[Apresentação](#)
[Normas de Publicação](#)
[Artigos](#)
[Dicas e Curiosidades](#)
[Reflexão](#)
[Para sensibilizar](#)
[Dinâmicas e recursos pedagógicos](#)
[Entrevistas](#)
[Culinária](#)
[Arte e ambiente](#)
[Divulgação de Eventos](#)
[O que fazer para melhorar o meio ambiente](#)
[Sugestões bibliográficas](#)
[Educação](#)
[Você sabia que...](#)
[Plantas medicinais](#)
[Contribuições de Convidados/as](#)
[Folclore](#)
[Práticas de Educação Ambiental](#)
[Soluções e Inovações](#)
[Ações e projetos inspiradores](#)
[Gestão Ambiental](#)
[Relatos de Experiências](#)
[Notícias](#)